

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

JUMANAZAR ABDULLAYEVNING “ONAJONIMGA” SHE’RIGA BIR NAZAR

*Hamdullayeva Maftuna Mirzashirin qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jumanazar Abdullayevning “Onajonimga” she’ri tahlili misolida onaning oiladagi betakror o‘rni, uning buyuk tarbiyachi, suyanchiq va mehribon do‘st sifatidagi ma’naviy qiyofasi ochib berilganiga e’tibor qaratilgan. She’rda onaning vafotidan keyingi ayriliq azobi, uning duolari, o‘gitlariga bo‘lgan ko‘ngil ehtiyoji va yorqin xotirasiga bo‘lgan sadoqat o‘ziga xos hissiy ruhda bayon etilgan va maqola tahlilida mana shu jihatlar atroflicha ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ona timsoli, sog‘inch, sadoqat, metafora, badiiy mahorat, lirik kechinma, matonat, farzandlik burchi.

Abstract. This article focuses on the unique role of the mother in the family, her spiritual image as a great educator, support and loving friend, using the example of an analysis of Jumanazar Abdullayev's poem "Onajonimme". The poem describes the pain of separation after the mother's death, the heartfelt need for her prayers, teachings and devotion to her bright memory in a unique emotional spirit, and these aspects are shown in detail in the analysis of the article.

Keywords: mother's image, longing, devotion, metaphor, artistic skill, lyrical experience, perseverance, filial duty.

Dunyoda shunday bir mo‘tabar zot borki, uning nomi qalbimizga orom, hayotimizga mazmun bag‘ishlaydi. Bu zot mehribon onadir. Inson umrining bahori ham, uning tayanchi va suyanchi ham onadir. Jumanazar Abdullayevning “Onajonimga” she’ri orqali biz shu mo‘tabar zotning naqadar buyukligini yana bir bor his etamiz.

She’rning ilk satrlaridanoq ko‘z o‘ngimizda farzandlariga faqat baxt-saodat tilab yashatdigan ona timsoli gavdalanadi. Haqiqatan ham, ona farzand uchun faqatgina dunyoga keltiruvchi zot emas, balki hayot yo‘llarida bizga hamisha hamdam, hamkor bo‘lgan, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi bir mayoq, ortimizdan mehr to‘la ko‘zlari, so‘zlari bilan duolar qilib turuvchi aziz-u muqaddas insondir. Shunday zotga she’r bitmay, uni ko‘ngil rozlari, yurak so‘zlari bilan, qalb yog‘dulari bilan alqamay bo‘ladimi?! Shu sabab she’rning muallifning onayizoriga undan bir umr rozilik hislariga to‘la quyidagicha murojaati bilan boshlanishi naqadar tabiiy va ta’sirlidir:

Onajon! Sog‘inchli salomim sizga,
Ko‘nglimda asragan kalomim sizga.
Baxt topdik mehringiz, duongiz bilan,
Ko‘z tegmasin yetgan kamolimizga.
Assalom, onajon, qanotim mening,

Sizga shu arzimas bayotim mening.

Maqolaga asos bo'lgan she'ri matn bandlaridan shu narsa ayon bo'ladiki, onaning buyukligi uning nafaqat mehribonligi (aslida, shuning o'zi ham she'r yozish uchun kifoya), balki uning mehnatkashligi va matonati ham e'tirozga o'rin qoldirmaydigan tarzda bir necha o'rinda alohida ta'kidlangan, o'zining go'zal ifodasini topgan. Muallif bunda ona insoniy xislatlarining uyushiq tarzida ifodalanishi, ohangdoshlik-qofiya va omonimiya imkoniyatlaridan(omoformadan) ustalik bilan foydalanadi: "Mehnatkash, mehribon, mardonam mening"~ "Mehnatkash, mehribon, mard onam mening".

Lirik qahramon onayizorining bunday ta'riflanishi bejiz emas, albatta. Chunki u ayol kishi bo'la turib, hayotning og'ir sinovlariga bardosh berish, erkaklar ham ojiz qoladigan og'ir yukini yelkada ko'tarish va shu bilan birga, farzandlariga go'zal tarbiya berish – bu chinakam qahramonlikdir. Ota vafotidan so'ng "Otamiz o'rnida ota bo'lgan jon – Onajonim mening, onajonimdan" degan satrlar onaning otasiz qolgan oila uchun naqadar ulug'vor bo'lganligi-bo'lishini nihoyatda ta'sirli bo'yoqlarda namoyon etadi. Inson ko'pincha onasini yo'qotganidan keyin, ulg'aygani sari onaning qadrini chuqurroq, butun mohiyati bilan anglay boshlaydi. She'rda onaning vafotidan keyingi sog'inch va uning qabrini ziyorat qilish lahzalari, chindanda, juda ta'sirli ifodalangan. "Qabringiz qoshida turibman yig'lab" degan misra bilan boshlanuvchi so'nggi band orqali har bir farzandning onasi oldidagi qarzdorlik hissi va o'tib ketgan damlarga bo'lgan armon to'la sog'inchiga guvoh bo'lamiz.

Ona uchun eng katta baxt nima? Bu – farzandlarning kamoli, yurtga xizmat qiladigan yetuk inson bo'lib yetishishidir. She'rning yakunida keltirilgan "Joyingiz jannatda bo'lsin, onajon!" degan duo har bir o'zbek farzandining niyati va onasiga bo'lgan so'nmas ehtiromi yanglig' ifodasini topgan. Muallif bu she'rda ham xalq tilidagi tayyor iboralarni matn mazmuniga mahorat bilan singdirgan. Jumladan, "ona sutini oqlamoq" iborasining mazmuni: "Bergan sutingizni yuribman oqlab" misrasi orqali farzandning ona oldidagi haqqini ado etishi va ado etilgani ma'nosida juda joyiga tushgan bo'lib, kuchli emotsional bo'yoq hosil qilgan.

Bundan tashqari, she'rning deyarli har bir satrida birinchi shaxs birlik egalik qo'shimchasi (-m, -im) faol ishtirok etadi: onam, darmonim, sarbonim, rayhonim. Bu tilshunoslikda muloqotning yaqinlik va daxldorlik darajasini oshiruvchi lisoniy vosita hisoblanadi. Ushbu qo'shimchanning muntazam takrorlanishi tilshunoslikda shaxsiylashtirish (personalizatsiya) hodisasining ta'sir kuchini yanada oshirgan. Muallif ona obrazining serqirra tiynatini badiiy ifodalash uchun bir qator emotsional-ekspressiv tabiatli birliklarni ishlatadi. Tilshunoslikda bu obrazning lingvistik maydonini kengaytiradi. Insoniy sifatlar orqali: mehribonim, mehnatkashim, mardonam; tabiat hodisalari orqali: oftobim, mohtobim, qanotim; toshpanam, boshpanam, rayhonim; ijtimoiy ma'noli shaxs otlari, turdosh nomlar orqali: sarbonim, posbonim, qalqonim. Ushbu vazifadosh qatorlar onaning farzand hayotidagi o'rni nihoyatda ulkan,

qamrovdor, dunyo qadar cheksiz, mislsiz ekanligini lingvopragmatik va lingvopoetik jihatdan tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Jumanazar Abdullayevning ushbu ijod namunasi bizni tiriklikda onalarni tirikligida qadrlashga, ularning ko‘nglini rozi qilib, duosini olib qolishga chorlaydi. Zero, onaning borigi hayotimizni mazmunli qiladi. U bor ekan, dunyo yorug‘, ko‘ngil xotirjam. Jannat onalar oyog‘i ostidadir, bejiz aytilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2005.
2. Mirzayev T. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2016.
3. <https://uz.wikipedia.org> varvarizmlar
4. Abdulhamid Cho‘lpon. Jadid adabiyoti namunalari. Zabarjad media, 2024.
5. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O ‘ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN’ANAVIY QARASHLARNING O ‘RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
6. Murtazayevich, M. S. (2025). OT LEKSEMALARINING BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK JIHLTLARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 66-71.
7. JUMANAZAR, A. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SISTEM-STRUKTUR TALQINLAR, ULARNING METODOLOGIK, GRAMMATIK AHAMIYATI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 111-118.
8. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI O ‘ZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
9. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.
10. Ilhom o‘g, R. Z. S. (2025). TILSHUNOSLIK FANINING TARAQQIYOTI: YANGI YONDASHUVLAR VA YUTUQLAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 571-573.
11. Ilhom o‘g, R. Z. S. (2025). FE‘L DERIVATSIYASI HAQIDAGI ILMIY QARASHLAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 98-101.

MUNIS LIRIKASIDA XIZR OBRAZI TALQINI

*Kayumova Gulsanam Abdumannop qizi,
GulDU Adabiyotshunoslik yo‘nalishi
1-bosqich magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr Xorazm adabiy muhitining yetuk vakillaridan biri Shermuhammad Munis she‘riyatida qo‘llangan Xizr obrazi hamda uning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi.